

Penalità tecniche

Un modello generale per la loro valutazione in sede di predisposizione di un contratto

Rocco Morelli

Nella predisposizione di molti importanti contratti, in cui può avere estrema rilevanza la preventiva quantificazione delle penalità tecniche su eventuali scostamenti che nella realtà si dovessero verificare da parametri garantiti dell'opera o dell'impianto finito, si è visto troppo spesso procedere con superficialità ed approssimazione. Talvolta si è visto addirittura rinunciare ad individuare i giusti parametri da sottoporre a garanzia, e quindi a penalità tecniche, per evitare di pensare a procedimenti percepiti come inusuali "alchimie" su cui imporre sanzioni contrattuali. Il tempo che viviamo impone, però, ocularità nella gestione dei contratti ed obbliga quindi ad abbandonare passate tradizioni a quelle aziende che non avessero mai ritenuto importante trattare adeguatamente l'argomento in questione nel rapporto con i propri fornitori o appaltatori. Potrà apparire strano, ma una delle più forti argomentazioni da parte di certi organismi aziendali, specie tecnici, nei confronti di una soluzione innovativa per problemi di predisposizione e gestione dei contratti, sembra essere la seguente: "se non è mai stato fatto, ci sarà anche un motivo!". Così in una società che ha letteralmente "tritato" i vecchi valori di un tempo, risorge in queste circostanze il valore della tradizione a sostegno di una sorta di indolenza all'innovazione. In sostanza, si è talvolta ritenuto in passato preferibi-

Quando la penale è del tutto inevitabile rimane un'unica speranza: "Lassù qualcuno ci ama"

le, in qualche ente od organismo appaltante, ricorrere ad una comoda "Clausola risolutiva espressa" in contratto, in accordo con l'Articolo 1456 del Codice Civile, piuttosto che "perdere tempo" a studiare meccanismi contrattuali, per penalità tecniche, della cui bontà ed efficacia l'intera struttura organizzativa non fosse veramente estremamente convinta.

Il suddetto Articolo 1456 del Codice Civile recita testualmente:

"I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva."

Cosicché viene solitamente indicato, nell'accordo scritto tra committente e fornito-

re o appaltatore, che ove l'oggetto contrattuale non risponda ai requisiti prescritti nelle specifiche tecniche del committente (o altri allegati al contratto da questi predisposti) viene fatta salva la facoltà del committente stesso di rifiutare l'opera o l'impianto e procedere alla risoluzione del contratto.

In questo modo sembra che molti responsabili della progettazione, predisposizione e gestione di un contratto, si sentano sufficientemente cautelati nei confronti di un eventuale cattivo esito dell'opera o dell'impianto.

Per far sorgere qualche dubbio sulla vaghezza e scarsa utilità pratica operativa della clausola contrattuale cui così spesso ci si è ancora con incoscienza tranquillità, occorrerebbe riflettere accuratamente anche sui seguenti articoli del Codice Civile riguardanti la risolubilità del contratto per inadempimento:

"Art. 1453 - Risolubilità del

contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione".

"Art. 1455 - Importanza dell'inadempimento.

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

"Art. 1458 - La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquisiti da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione".

"Art. 1460 - Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere la propria,

salvo che termini diversi per l'adempiimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede".

Da una riflessione accurata su tali articoli dovrebbe apparire chiaro che ogni clausola risolutiva espressa in contratto è automaticamente connessa a disposti normativi riguardanti:

- il risarcimento del danno ed i diritti comunque acquisiti da terzi;
- la liceità di un inadempimento di una delle parti in causa, se inadempimenti vi sono anche dall'altra parte (come sempre ve ne sono!);
- la necessità di valutazione dell'importanza dell'inadempimento;
- l'irreversibilità del procedimento di risoluzione di un contratto una volta domandato.

Ciò rende le clausole risolutive espresse in contratto "l'estremo rimedio" cui poter far ricorso per gravi inadempienze e che, comunque, una volta intrapreso sarebbe non tanto la prova lampante quanto l'atto finale di fallimento di un progetto e del contratto da esso originato.

La realtà pratica poi è tale che raramente il fornitore o appaltatore presenti al committente un'opera od un impianto finito con inadeguatezze di gravità tanto considerevole da rendere l'opera o l'impianto stesso inesercibile o inutilizzabile.

Piuttosto si presentano in concreto casi in cui scostamenti dei parametri tecnici reali da quelli prestabiliti in contratto, pur arrecando al committente un maggior onere distribuito nel tempo (per avviamento, esercizio o produzione), rendendogli disponibili prestazioni e rendimenti meno spinti, consentono comunque abbondantemente di utilizzare l'opera o l'impianto per i fini cui erano stati destinati. In questi casi concreti la sproporzione e l'inadegua-

Fig. 1 - Flussi alle interfacce su cui calcolare valori per penalità tecniche da introdurre in contratto

tezza della clausola risolutiva espressa è evidente ed è parimenti palese l'opportunità di avere previsto in contratto "meccanismi" (piuttosto che "alchimie", come spregiativamente qualcuno le ha definite) per compensare, almeno parzialmente, il committente della maggiore onerosità alla quale va incontro rispetto alle aspettative insite in contratto.

Ciò non vuole certo dire che deve essere bandita la clausola risolutiva espressa, che è invece sacrosanta, non solo per i contratti fortemente aleatori o comunque riguardanti oggetti ad alto contenuto innovativo. Si richiede, invece, che sempre, ed in massimo grado possibile, si tenti di individuare, in fase di preparazione di un contratto, parametri tecnici chiave sulla base dei quali si possa predisporre uno strumento contrattuale di salvaguardia,

più operativo e certamente più efficace, al fine di raggiungere uno dei principali obiettivi di qualunque progetto, troppo spesso dimenticato, cioè "la qualità". Essa infatti è raggiungibile non solo attraverso piani di sorveglianza tecnica lungo tutto l'iter in cui un contratto viene portato a compimento, ma (si consenta l'espressione!) "aspettando al varco" il fornitore o appaltatore, misurandolo sul grado di raggiungimento di quei requisiti dell'opera o dell'impianto, fissati in sede di gara, che più contano per il committente.

Non va dimenticato, però, che il rilievo pratico (attraverso misura) di parametri riguardanti quei requisiti, ad opera od impianto finito, comporta spesso un costo che talvolta può sfiorare anche qualche per cento dell'importo complessivo di un contratto. Pertanto, il ricorso alle metodologie sug-

Montaggio in sito di una turbina a vapore e suoi ausiliari, componenti sui quali grava solitamente una "penalità tecnica" per il mancato rispetto di "prestazioni garantite"

gerite deve essere usato "cum grano salis", cioè in ogni caso ove "il gioco vale la candela".

Una metodologia di primo approccio e non certo nuova per individuare e quantificare le penalità tecniche da prevedere in un contratto in fase di gara può essere quella di concentrarsi nell'individuazione dei flussi orari

$$f_a; f_b; f_c; \dots; f_j;$$

ai limiti di fornitura dell'oggetto contrattuale, che si dovrebbero verificare in condizioni operative di esercizio stabilite dal progetto come "condizioni di riferimento".

Ci si dovrà quindi concentrare, ad esempio: sui kg/ora di materie prime necessarie al processo per ogni unità di produzione oraria; sui metricubi/ora di fluidi necessari, non solo quelli incorporati poi nel prodotto, ma anche quelli per funzioni ausiliarie (quali ad esempio refrigerazione, riscaldamento, etc.); sui kilowattora di energia consumata.

Ciascuno di tali flussi orari è associato ad un costo unitario orario pari a:

$$C_a; C_b; C_c; \dots; C_j;$$

espresso in lire/ora.

Si presupponga, ora, che l'opera o l'impianto oggetto del contratto, alle condizioni di esercizio fissate contrattualmente come riferimento funzionino tutti i giorni, per 365 giorni all'anno, con:

- un fattore di indisponibilità X (fattore ovviamente minore di uno - vedasi fig. 2), il quale tenga conto del fatto che l'opera o l'impianto funzionerà con almeno qualche interruzione per manutenzioni, guasti accidentali, etc.;

- un fattore di utilizzazione K, (ovviamente anch'esso minore di uno) il quale tenga conto del fatto che non per tutto il tempo funzionerà alle condizioni di riferimento fissate dal progetto. Si potrà, così, calcolare l'onere annuale aggiuntivo

Trasformatore principale di una centrale elettrica "componente" per eccellenza assoggettato a penalità tecniche per "perdite"

ΔC , da comparare con l'onere atteso connesso alle aspettative stabilite in contratto, se sono noti tramite misura diretta alle condizioni di riferimento (rilevabile solo ad impianto finito e funzionante) gli scostamenti:

$$\Delta f_a; \Delta f_b; \Delta f_c; \dots; \Delta f_j;$$

dei vari flussi effettivi da quelli stabiliti in contratto stesso. Da cui:

$$\Delta C = 24 \cdot 365 \cdot X \cdot K \cdot (\Delta f_a \cdot c_a + \Delta f_b \cdot c_b + \Delta f_c \cdot c_c + \dots + \Delta f_x \cdot c_x)$$

ovvero:

$$\Delta C = 8760 \cdot X \cdot K \cdot \left(\sum_{j=a}^x \Delta f_j \cdot c_j \right)$$

Se l'opera o l'impianto sono stati progettati per funzionare n anni, durante i quali si può ipotizzare venga ad essere vigente un tasso medio annuo di interesse sui capitali pari a r (espresso in forma centesimale, cioè ad esempio $12\% = 0,12$), il valore annuale di incremento dei costi ΔC che il committente dovrà affrontare per esercirli varierà di anno in anno e, per l'esattezza, aumenterà con l'aumentare del grado di obsolescenza dell'opera o dell'impianto stessi.

Con una certa approssimazione, però, si può ritenere che ΔC rimanga costante se viene scelto un X medio per i vari anni, tenendo conto di dati ricavati dall'esercizio, su lunghi periodi di tempo, di opere od impianti analoghi.

Nell'ipotesi di ΔC costante nei vari anni, comunque ricavato come valore medio in considerazione del progredire dell'obsolescenza con il tempo e quindi della indisponibilità all'esercizio, si può calcolare quello che in matematica finanziaria viene definito come: "valore attuale dell'accumulazione finale di n annualità posticipate", ciascuna di valore pari a ΔC . Tenendo conto che, secondo le regole matematiche, posto:

$$q = 1 + r$$

dove r è il tasso medio di interesse annuo sopra definito, il valore finale A_n di n annualità costanti posticipate è

$$A_n = \Delta C \cdot \frac{q^n - 1}{r}$$

il suo valore attuale V_a risulterà, invece, essere pari a:

$$V_a = A_n \cdot \frac{1}{q^n}$$

Da qui si ricava, sostituendo ad A_n l'espressione per essa precedentemente trovata, che il valore attuale dell'onere complessivo cui va soggetto il committente dopo n anni di esercizio, a causa di uno scostamento:

$$\Delta f_a; \Delta f_b; \Delta f_c; \dots; \Delta f_j;$$

dei vari flussi effettivi da quelli stabiliti in contratto è:

$$V_a = \Delta C \cdot \frac{q^n - 1}{r} \cdot \frac{1}{q^n}$$

e sostituendo a ΔC l'espressione per esso precedentemente trovata si ha:

$$V_a = 8760 \cdot X \cdot K \cdot \left(\sum_{j=a}^x \Delta f_j \cdot c_j \right) \cdot \frac{q^n - 1}{r \cdot q^n}$$

Se V_a anziché essere calcolato per l'insieme dei vari flussi viene calcolato per il generico flusso f_j , si avrà che:

$$V_a = 8760 \cdot X \cdot K \cdot (\Delta f_j \cdot c_j) \cdot \frac{q^n - 1}{r \cdot q^n}$$

Dividendo tale valore per Δf_j si può ottenere la penalizzazione unitaria p_j , da prevedere in contratto, applicabile per ogni unità di scostamento Δf_j , cioè:

$$p_j = c_j \cdot 8760 \cdot X \cdot K \cdot \frac{q^n - 1}{r \cdot q^n}$$

svincolandosi dalla necessità di conoscere Δf_j già in fase di stesura del contratto per la gara, cosa d'altro canto impossibile poiché Δf_j può essere nota solo ad opera o impianto realizzati, a seguito di misura diretta durante l'esercizio alle condizioni di riferimento previste.

Il modello di calcolo qui proposto in linea schematica, generale ed approssimata, deve, però, essere opportunamente adattato ai singoli casi reali e rappresenta quindi più un esempio di riferimento che una generalizzazione del problema relativo alla determinazione degli elementi contrattuali per l'applicazione delle penalità tecniche.

E' comunque un modello opportunamente adattabile ad una situazione in cui non si volesse ipotizzare l'invarianza di ΔC , r , X , K , ovvero è adattabile ad una situa-

zione in cui per ciascuno degli n anni di funzionamento previsti dal ciclo di vita dell'opera o dell'impianto, si volesse tenere conto di un più preciso valore di tali grandezze.

Inoltre il modello ha la possibilità di includere in sé sia flussi in entrata che flussi in uscita, considerando l'opera o l'impianto oggetto del contratto come un "sistema" con i suoi flussi di "input" e di "output" (vedi fig. 1). Ciò significa che la stessa metodologia è applicabile a parametri progettuali di riferimento quali ad esempio portate dei fluidi, a determinate condizioni di temperatura e pressione, alimentazioni elettriche dei macchinari e loro consumi, potenzialità di un impianto di produzione, purchè per ogni unità di scostamento si riesca a conoscere il relativo onere unitario causato al committente.

Una seria critica al modello proposto sopra può venire dal fatto che esso non tiene conto sufficientemente degli oneri che variazioni dei flussi in ingresso o in uscita dal sistema possono provocare al committente per le necessarie variazioni impiantistiche conseguenti nel progetto. In altri termini, supponendo ad esempio che il generico flusso f_j sia una portata (prevista in contratto tra le condizioni progettuali di riferimento) di un fluido ad una certa temperatura e ad una certa pressione, necessaria per assicurare l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Qualora ad

Fig. 2 - Ore di disponibilità annua per il calcolo di X

opera od impianto finito, o anche nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio, tale fluido, per assicurare l'esercizio alle condizioni progettuali di riferimento richieste, debba subire, per scelte impiantistiche operate dal fornitore o appaltatore, una variazione Δf_j rispetto al contratto, tale variazione comporterà variazioni anche nel sistema di pompaggio e trasmissione del fluido stesso (portate e/o pressioni delle pompe, potenze dei motori relativi, diametro e/o lunghezze delle tubazioni) con ulteriori oneri per il committente di cui il modello proposto non tiene e non può tenere conto. Infatti questa seconda parte di oneri, più occulta, connessa alle variazioni progettuali impiantistiche che uno scostamento Δf_j del flusso effettivo da quello di riferimento genera, dipende più che mai dal reale caso specifico e non può essere

oggetto di una generalizzazione se non attraverso l'introduzione di un ulteriore coefficiente H moltiplicativo, maggiore di 1, nell'espressione che fornisce p_j .

Bisognerà, però, distinguere almeno 2 casi diversi:

- il contratto ha per oggetto un'opera, un impianto o macchinario funzionante in se stesso, non inserito in opere o impianti complessi;
- il contratto ha per oggetto un'opera, un impianto o macchinario non funzionante in se stesso, ma inserito in opere o impianti complessi.

Nel primo caso il modello proposto è certamente più valido e il valore di H è molto prossimo ad 1. Nel secondo caso il modello proposto è più carente ed il valore di H si discosta da 1 tanto più quanto maggiore è f_j .

Nonostante questo possa apparire una grossolana ap-

prossimazione che ha il sapore di espediente, più che di valido artificio tecnico, ha comunque il pregio di ricordare che p_j rappresenta, nella forma proposta, "un minimo" di penale applicabile per mancata prestazione garantita in contratto, in quanto la penale per cause tecniche, stabilita nel modo proposto, non compensa completamente il committente per il danno derivantegli dalla mancata piena prestazione che si attendeva dall'opera o dall'impianto commissionato.

Si può in ogni caso essere certi che il modello proposto, pur con le carenze descritte, è certamente più valido che procedere, come si è visto qualche volta fare, prendendo valori di penalità tecniche fissate in passati contratti niente affatto simili e aggiornarli al fine di renderli validi per nuovi contratti riguardanti oggetti completamente diversi.

(segue da pag. 16)

satura, in tali condizioni contiene $8,5 \text{ g/m}^3$ di acqua e pertanto consideriamo $W_i = 8,5$.

b) Consideriamo un alloggio ad elevata igrometria e quindi con

$$W = 8 \text{ g/m}^3 \text{ ora.}$$

Si avrà quindi:

$$N = 8/8,5 - 2,5 = 1,33 \text{ volumi/ora}$$

In tale condizione il quantitativo di calore asportato dall'aria espulsa diventa importante e se l'intervento deve essere compiuto esclusivamente per mezzo della ventilazione bisogna prevedere un recupero del calore contenuto nell'aria espulsa.

Le fotografie delle apparecchiature e degli schemi proposti sono ricavate dalla documentazione tecnica della ditta Vemeco di Torino.

Le apparecchiature indicate sono costruite dalla ditta francese Aerovim.